

**La Gestion Financière de l'Enseignement
Supérieur
Appliquée à l'Université de Mansoura ***

**[Financial Management of Higher Education
Applied at Mansoura University]**

(الإدارة المالية للتعليم العالي والتطبيق على جامعة المنصورة)

Ahmed Gamal El-Din MOUSSA

**Professeur de Finances Publiques
Vice - Doyen de la Faculté de Droit
Université de Mansoura**

(Extrait de la Revue des Recherches Juridiques et Economiques

No. 22 – Octobre 1997

Faculté de Droit – Université de Mansourah – Egypte)

*Ce papier a été préparé à l'occasion d'une participation aux travaux de l'Atelier sous-régional de l'Institut International de la Planification de l' Education (IPE-UNESCO) sur la Gestion de l'Enseignement Supérieur tenu à Gammarth - Tunis de 22 avril à 2 mai 1997.

Résumé :

Les institutions universitaires jouent un rôle important dans la société contemporaine, mais les universités des pays du tiers monde sont confrontées à de nombreuses difficultés, notamment financières, que ce soit en termes de suffisance ou d'autonomie. Dans cet article empirique, nous examinons le cas de l'Université de Mansoura (Égypte) à la fin du XXe siècle pour illustrer ces difficultés et y chercher des solutions.

Abstract:

University institutions play an important role in contemporary society. However, universities in Third World countries face several difficulties, especially financial ones. In this empirical article, we examine the case of Mansoura University (Egypt) in the late twentieth century to illustrate these difficulties and seek solutions to them.

خلاصة:

تلعب المؤسسات الجامعية دورًا مهمًا في المجتمع المعاصر، إلا أن جامعات دول العالم الثالث تواجه صعوبات عديدة، بخاصة مالية سواء فيما يتعلق بالكفاية أو بالاستقلال الذاتي. في هذا المقال التجريبي، نتناول حالة جامعة المنصورة (مصر) في أواخر القرن العشرين لتوضيح هذه الصعوبات والبحث عن حلول لها.

Introduction: Le système d'enseignement supérieur en Egypte:

L'enseignement joue un rôle primordial dans l'histoire de l'Egypte et dans la vie sociale de pays. L'université égyptienne AL-AZHAR se considère comme la plus ancienne des universités du monde.

Le système d'enseignement supérieur en Egypte se compose des éléments suivants:

- * Les universités publiques (13 universités dont le Caire est la plus ancienne).
- * L'université islamique AL - AZHAR et ses multiples branches.
- * L'université américaine du Caire.
- * Les universités privées (autorisées à partir de l'année 1996/97).
- * Les instituts supérieurs publics.
- * Les instituts supérieurs privés.
- * Les Facultés de l'éducation spécialisée.

Pourtant les universités publiques dominent le système d'enseignement supérieur en Egypte par l'importance des effectifs étudiant et enseignant, et par le rôle qu'elles jouent dans la vie sociale et culturelle égyptienne .

Section 1: L'Université de Mansoura:

Fondée en 1972 comme la sixième Université égyptienne, cette université joue un rôle lumineux dans le Delta du Nile et dans l'Egypte toute entière. Mansoura est la capital de Dakahlia - qui est le gouvernorat le plus peuplé de l'Egypte après le Caire .

L'Université se compose de 17 facultés (14 à Mansoura et 3 à Damiette) couvrant les disciplines suivantes :

Médecine, pédagogie, sciences, pharmacie, commerce, droit, économie, engineering, agronomie, médecine dentaire, lettres, infirmerie, médecine vétérinaire, éducation sportive, ordinateurs et information .

La notoriété de l'université de Mansoura est reconnue dans toute l'Égypte et ailleurs dans le monde arabe notamment en ce qui concerne les disciplines suivantes : La Médecine, le Droit et les sciences .

Le nombre d'étudiants inscrits dans les facultés de l'université a enregistré une augmentation considérable dans les dernières années. Comme l'indique le tableau no 1 cette augmentation s'élève à 24 % dans l'université toute entière pendant une seule année (1995/96- 1996/97) C'est un phénomène général dans les universités égyptiennes. Le nombre total des étudiants admis aux universités en 1995/96 était 237873 étudiant tandis qu'il n'a été que 74310 étudiant en 1991/92 Ainsi le nombre de nouvelles admissions a plus que tripler en quatre ans. Le tableau no. 2 indique que le nombre de nouveaux étudiants admis à l'université de Mansoura a augmenté plus d'une fois et demi en deux ans seulement (17655 étudiants en 1994/95 et 27871 étudiants en 1996/97)

Les graphiques nos 1 et 2 montrent l'évolution du nombre d'étudiants inscrits et admis à l'université de Mansoura depuis 1975/76. Il est facile de constater qu'il existe une courbe de trois phases : augmentation modérée (1975/76 - 1982/83), puis diminution modérée également (1983/84 - 1991/92) , et enfin une expansion rapide à partir de l'année 1993/94.

L'expansion de l'enseignement supérieur représente en effet un trait important de la politique éducative du gouvernement actuel. Néanmoins, le nombre d'enseignants ne peut pas augmenter dans la même proportion .

Le tableau no. 3 montre que l'augmentation du nombre d'enseignants et d'assistants n'a été que de 8,6% entre 1994/95 et 1996/97. Pour cette raison la proportion étudiants/enseignants est très modeste notamment dans les facultés de Droit, de commerce, de lettres et d'éducation. Ces facultés sont les mêmes qui accueillent la majorité de nouveaux étudiants .

L'importance de l'université de Mansoura dans la politique éducative égyptienne se révèle dans les faits suivants :

- Le nombre de nouveaux étudiants admis à l'université en 1995/96 (23850 étudiants) représente 10 % de l'ensemble des étudiants admis dans toutes les universités égyptiennes (237873 étudiants).

- Le nombre d'enseignants (professeurs, prof. associés et maîtres de conférence) et d'assistants et maîtres assistants en 1995/96 représente 6,7% du total de l'ensemble des universités égyptiennes .
- Le nombre des étudiants qui ont obtenu leurs diplômes supérieurs (Doctorat et master) aux facultés de l'université de Mansoura (987 étudiants) représentent 11,1% du nombre total des diplômés supérieurs des universités égyptiennes (8915 étudiants) .
- Le budget de l'université de Mansoura représente environ 0,4 % du budget de l'Etat en 1995/95 et représente ainsi 0,1% du produit intérieur brut de la même année

Section 2: Situation financière de l'Université:

Le tableau no. 4 montre l'évolution du budget total de l'Université de Mansoura depuis 1993/94. Les dépenses courantes en 1996/97 représentent une fois et demi le niveau de l'année 1993/94, tandis que les dépenses en capital enregistrent une certaine recul par rapport à l'année 1994/95 .

Il est important de constater que le budget de l'Université se compose de deux sections principales : enseignement et hôpitaux universitaires. Le budget des hôpitaux dépassaient le budget de l'enseignement en 1993/94 et 1994/95 (voir tableau no. 5) et malgré une tendance inverse pour les crédits budgétaires estimés pour les années 1995/96 et 1996/97 nous estimons qu'il est fort possible de voir les dépenses réelles de la section hôpitaux dépasseraient de nouveau les dépenses réelles de la section enseignement. L'importance considérable des dépenses consacrées aux hôpitaux universitaires est un phénomène général dans les grandes Universités égyptienne. Alors on doit - à mon avis - mettre en cause la prétention affirmant que les dépenses de l'éducation en Egypte sont très élevé (11% du budget national et environ 6% du PIB).

Puisque les hôpitaux consomment (non compris les coûts de corps enseignants des facultés de médecine et leurs locaux et laboratoires) presque la moitié de budgets des universités, il faudrait enlever ces crédits du budget de l'éducation et les ajouter

au budget de la santé. En conséquence la classification fonctionnelle des données budgétaires sera plus réelle et plus convaincante.

A partir de la constatation précédente nous présentons nos calculs en regard du seul budget de la section "enseignement":

- Les dépenses d'investissement ne représentent que 19,5%, 28,0%, et 26,3% du budget total de la section "enseignement" respectivement en 1994/95, 1995/96, et 1996/97 .
- Les dépenses consacrées aux rémunérations représentent 83,6%, 84,5%, 85,8%, 86,4% du budget courant de l'université respectivement en 1993/94, 1994/95, 1995/96 et 1996/97 .

- Les dépenses ordinaires qui comportent notamment l'entretien et l'achat des différents matériaux et articles ne représentent qu'une proportion modeste par rapport au budget courant de l'université : 16,4% en 1993/94 et 13,6% en 1996/97 .
- Les dépenses courantes moyennes de l'université par étudiant ne dépassaient pas 1479 LE et 1332 LE respectivement en 1995/96 et en 1996/97 .
- En dépit de difficultés que nous avons rencontré afin de séparer les rémunérations des enseignants des autres rémunérations, nous pouvons globalement estimer que les premières représentent environ 40% du total, c'est à dire environ 48 millions de LE en 1996/97 pour 694 professeurs, 462 professeurs associés, 726 maîtres de conférence, 556 maîtres assistants et 366 assistants. Les rémunérations des fonctionnaires du cadre général (7029 fonctionnaires) s'élèvent donc à environ 71 millions de LE.

En ce qui concerne les ressources de l'université, il faut remarquer l'importance considérable des subventions publiques. Le tableau no 6 montre les ressources totales de l'université (section enseignement et section hôpitaux ensemble). L'autofinancement et les recettes propres de l'université ne représentaient qu'environ 15% des ses ressources totales en 1994/95. Leur participation estimée en 1995/96 et 1996/97 ne s'élève qu'environ 3,7% du budget total .

Le tableau no 7 souligne l'importance des subventions étatiques dans la structure de recettes budgétaires de l'université de Mansoura. L'étudiant moyen participe dans le financement du coût de son éducation d'environ 10 LE par an, tandis que le gouvernement participe d'environ 1435 LE en 1995/96 et d'environ 1300 LE en 1996/97. Si on ajoutait les recettes en capital, la participation du gouvernement serait plus importante .

Les aides sociales destinées aux étudiants comprennent environ un millions de LE consacrées au soutien du livre universitaire et environ 250000 LE aides directes aux étudiants nécessiteux. Les cités universitaires sont en expansion permanente. Leur capacité d'accueil a atteint en 1995 environ 4200 places. L'étudiant paie 10 LE par mois à la fois pour le logement et les repas. La contribution de l'Etat s'élève alors à 150 LE par mois pour chaque étudiant.

L'université consacre en moyenne environ un million de LE pour l'achat de nouveaux livres et l'abonnement aux périodiques scientifiques .

Section 3: Structure de direction:

L'autorité administrative et financière principale de l'université est son président nommé par le Président de la République et occupant le grade de ministre. La figure no. 3 montre l'hierarchie des autorités financières de l'université de Mansoura .

Le contrôle sur les dépenses de l'université est à la fois antérieur et postérieur au paiement. Le contrôle antérieur est exercé par les fonctionnaires du Ministère de Finances se trouvant à l'intérieur de l'université. Leur accord est nécessaire pour accomplir les procédures de paiement .

Le contrôle postérieur est exercé par les agents de l'Agence Centrale des Comptes. Ils ont l'autorité de vérifier tous les comptes de l'Université et ses unités .

Section 4: Recherche de ressources financières:

La procédure budgétaire en Egypte reste tout à fait traditionnelle. L'affectation des ressources ne se fait pas en relation avec les objectifs recherchés, mais généralement en regard des sommes inscrites dans les budgets précédents. Les Universités demandent plus de crédits mais les fonctionnaires du Ministère de Finances n'ont pas l'habitude de dialoguer avec les responsables

universitaires ou même, peut - être, d'analyser le contenu de leurs demandes. En tout état de cause et en raison de l'importance de ressources consacrées aux rémunérations, la marge de manoeuvre de deux parties est restreinte .

Pour faire face à une situation financière délicate les universités égyptienne n'ont pas manqué d'essayer certaines solutions :

* Malgré que les droits d'inscription sont fixés par le gouvernement à un niveau très modeste (10 LE par an) , les facultés ont exigé un "Don Obligatoire" pour transférer les dossiers des étudiants d'une faculté à l'autre ou pour donner de certificats de diplômes .. etc. Les ressources obtenues par ces pratiques ont permis à certaines facultés de constituer de caisses importantes facilitant le recouvrement des dépenses d'achat des matériaux, l'entretien des locaux, et les activités scientifiques et étudiantes. Pourtant le Ministre de l'éducation a exigé la cessation définitive de ces pratiques à partir de 1996 .

* L'Etat a introduit dans les dernières années un nouveau système d'admissions aux facultés de Droit, Commerce et Lettres appelé "Affiliation Dirigée". L'étudiant inscrit dans ce système paie de droits d'inscription s'élevant à 360 LE, c'est - à - dire 36 fois plus élevé que son collègue s'inscrivant au système ordinaire. Ces étudiants ont normalement la moyenne la plus modeste dans les examens de fin d'étude secondaire. Les ressources obtenues par les trois facultés (Droit, Commerce, Lettres) de l'université de Mansoura s'élevaient à 0,3, 1,5, 2,6 et 4,2 millions de LE respectivement en 1992/93, 1993/94, 1994/95, et 1995/96. L'emploi de ces ressources se devise comme suit :

- 45% du total pour la faculté elle - même (dont 40% pour les rémunération des enseignants et fonctionnaires et 60% pour l'achat des matériels nécessaires à la faculté) .
- 10 du total consacré aux aides destinées aux étudiants nécessiteux de l'affiliation .
- 45% du total transféré à l'administration centrale de l'université (dont 70% vont aux facultés qui n'appliquent pas ce système et 30% constituant un fonds central) .

L'importance de cette sorte de ressource revient à la souplesse relative dans son utilisation pour couvrir les besoins journaliers des facultés .

* Enfin, il existe dans les universités égyptiennes des “Centres à Caractère Spécial” qui ont leurs budgets propres et qui ne sont pas obligés à appliquer les procédures budgétaires traditionnelles. L’Université de Mansoura a environ 50 centre de cette nature. Leur succès est mitigé. Certains souffrent de déficits chroniques et d’autres ont réalisé des excédents importants. Par exemple le Centre d’Etudes et de Consultations d’Engineering a réalisé en 1994/95 143000 LE s’ajoutant aux 175000 LE recettes nettes des années précédentes. L’Imprimerie de l’université a réalisé en 1995/96 des profits s’élevant à 0,5 millions de LE s’ajoutant à 1,1 m. de LE accumulés des années précédentes. Le Centre de l’Ordinateur Scientifique à Mansoura a réalisé de recettes nettes en 1995/96 s’élevant à 106534 LE s’ajoutant à 361686 accumulés des années précédentes. Cette année ce centre avait versé à l’université 100000 LE comme participation à l’évolution du processus éducatif. Pourtant il faudrait remarquer que la plupart de ressources de ces Centres vient de services qu’ils offrent à l’université elle même et non pas de services offerts à l’environnement extérieur .

Le rendement de contrats de recherche, vente de services et location de locaux est minime. L’université n’a pas une portefeuille financière et par conséquent n’a pas de revenu d’une telle source. Les dons volontiers jouent un certain rôle notamment dans le domaine des aides aux étudiants .

Section 5: Processus d’affectation interne des ressources:

En effet, il est difficile de dire qu’il y ait un processus d’affectation interne au sein de l’université. Les crédits sont affectés par le Ministère de Finances. Les autorités universitaires ne peuvent que très difficilement transférer un crédit d’un article budgétaire à un autre. Transférer un crédit d’un chapitre à un autre nécessite une autorisation parlementaire. Pour comprendre cette situation il faudrait se rappeler que :

- La plupart de crédits sont consacrés aux rémunérations .
- Les enseignants et les fonctionnaires ont droit à une rémunération égale en fonction de leur grade et leur ancienneté
- Tout enseignant a le droit d’avoir le grade supérieur dans sa Faculté dès qu’il accomplit les conditions exigées par la loi et les règlements. Le budget de l’année financière suivante doit automatiquement comporter les rémunérations de nouvelle position de cet enseignant .
- Les différents articles du budget de l’université ne suffisent pas aux besoins réels de l’université et de ses unités .

- L'unique marge de liberté dans le domaine de l'affectation des ressources existe seulement en ce qui concerne les ressources des Centres à Caractère Spécial et les ressources du Système d'Affiliation Dirigée .

Section 6: Amélioration de la gestion financière et stratégies suggérées:

L'Égypte consacre au financement de son enseignement supérieur une partie relativement importante de son budget et de son produit intérieur brut. Cette partie est relativement plus importante que celle consacrée par d'autres pays comme la France ou le Royaume Uni .

Pourtant, le manque d'un processus d'évaluation de l'efficacité des Universités et institutions de l'enseignement supérieur aboutit à une sorte de sous-optimalisation de l'affectation de ressources publiques. Etablir des liens entre le financement public et l'évaluation de l'efficacité est sans doute une nécessité d'efficacité et de progrès.

La dépendance des universités à la manne publique - qui est normalement limitée conduit à des conséquences néfastes parmi lesquelles on peut citer :

- Exode des enseignants les plus qualifiés .
- Diminution de la qualité de l'éducation Universitaire .
- Réduction de la durée d'ouverture de bibliothèques et du nombre d'ouvrages disponibles, et difficultés d'abonnement dans les périodiques nationales et étrangères .
- Insuffisance de ressources nécessaires pour le bon fonctionnement des laboratoires .
- Manque de moyens nécessaires au financement de voyages scientifiques des enseignants et étudiants et de leur participation aux conférences, symposiums et colloques .

Pour éviter les conséquences néfastes évoquées plus haut il faudrait suivre une stratégie de diversification des ressources comportant surtout les éléments suivants :

1) Augmenter la contribution des étudiants et (ou) leurs familles. Il n'est pas normal qu'un étudiant aux universités publiques paie 10 LE par an comme droit d'inscription, alors que son collègue au système d'affiliation dirigée paie 360 LE, et qu'un autre collègue à un institut privé soumis au contrôle du ministère de l'éducation paie 700 LE , et que l'étudiant de l'université privée

paie en moyenne entre 10000 et 15000 LE par an. La différence de charges payées par ces étudiants n'est pas en fonction de leur statut social, mais seulement en fonction du système institutionnel qui régle leurs institutions. Les écarts sont trop important et ne servent ni le but de l'équite , ni le but de l'efficacité .

Augmenter la contribution des étudiants aux universités publiques sans aller nécessairement jusqu'à une couverture de la totalité des vrais coûts est une nécessité pour la réforme du financement de l'enseignement supérieur en Egypte. Les différentes études économiques révèlent que la majorité des étudiants des universités n'appartiennent pas aux couches inférieures de la société . En réduisant les droits d'inscription nous finançon les étudiants des familles à haut revenu. Cett réforme nécessite néanmoins un renforcement des programmes d'aides sociales pour les étudiants nécessiteux .

2) Encourager la contribution des autorités régionales et locales. En effet l'impact socio-culturel de l'université sur son environnement est très considérable. Par exemple le poids de la population de l'université de Mansoura (81600 étudiants + 11072 fonctionnaires + 2804 enseignants) a de multiple retombées pour la ville de Mansoura et le gouvernorat de Dakhlia. L'image de la ville bénéficie également à l'université et à son développement. Pour cette raison il est naturel de penser à développer des formules visant l'encouragement de la ville et de la région à participer au financement du budget de l'université .

3) Développer les moyens d'auto-financement , surtout les programmes de formation continue , les contrats de recherches, et les dons volontiers des anciens étudiants , des entreprises et des hommes de charité .

L'augmentation des ressources disponibles aux universités n'est pas suffisante pour les rendre plus efficace. Il faudrait également les donner plus d'autonomie financière. Selon la loi no 49 de 1972, les universités sont administrativement indépendantes. Pourtant les universités égyptiennes sont tout à fait dépendantes dans le domaine financier. Les autorités universitaires n'ont pas le droit de planifier ou de programmer les ressources financières qui sont affectées à leurs universités. Ils n'ont de pouvoir que d'exécuter le budget venant du Ministère des Finances. Il faudrait également donner un rôle plus important aux Facultés dans la détermination du nombre de nouveaux étudiants et le niveau de droits d'inscription que ces étudiants doivent acquitter .

Il est à regretter qu' après plus de 40 ans de l'application de méthodes modernes de la préparation du budget de l'Etat aux Etats Unis (Planning Programing and Budgeting System) et en France (Rationalisation des Choix Bnudgétaires), le Ministère de

Finances en Egypte n'applique pas encore aucun système d'analyse coûts - avantages dans la préparation du budget égyptien. Il en de est même pour les autres institutions de l'Etat. L'Université de Mansoura ne fait pas une exception ..

Tableau no1
 Nombre des étudiants inscrits
 à l'université de Mansoura
 1995/96 - 1996/97

Faculté	Nombre des étudiants inscrits en 1995/96	Nombre des étudiants inscrits en 1996/97	Taux de croissance (%)
Médecine	2162	2722	26
Pharmacie	1313	1901	45
Sciences	2128	2196	3
Education	11783	14120	20
Engineering	3102	3957	28

Agronomie	1120	1278	14
Commerce	11780	13675	16
Droit	9117	12044	32
Médecine Dentaire	458	583	27
Lettres	11607	14107	22
Education (Damiette)	7863	10003	27
Sciences (Damiette)	465	503	8
Commerce (Damiette)	2208	3137	42
Infirmierie	135	410	204
Education Sportive	168	371	121
Médecine Vétérinaire	251	484	93
Ordinateurs	---	109	---
Total	65660	81600	24

Tableau no 2
 Nombre de nouveaux étudiants admis
 à l'université de Mansoura
 (1994/95 - 1996/97)

Faculté	1994/95	1995/96	1996/97
Médecine	281	486	885
Pharmacie	244	406	784
Sciences	488	767	688
Education	2978	4506	5326
Engineering	708	1054	1293
Agronomie	389	452	488
Commerce	3505	3817	4288
Droit	3161	3531	3695
Médecine Dentaire	114	135	181
Lettres	2833	4201	4576
Education (Damiette)	2167	2936	3301
Sciences (Damiette)	145	191	190
Commerce (Damiette)	616	841	1342
Infirmierie	26	108	275
Education Sportive	----	168	210
Médecine Vétérinaire	----	251	240
Ordinateurs	----	---	109
Total	17655	23850	27871

Tableau no 3
 Nombre des enseignants et des assistants
 Université de Mansoura
 (1994/95 - 1996/97)

Faculté	1994/95			1996/97			Proportion étudiants/enseignant s
	Enseign	Assist	Total	Enseign	Assist	Total	
Médecine	486	248	734	530	288	818	3/1
Pharmacie	90	30	120	94	35	129	15/1
Sciences	316	88	404	323	83	406	5/1
Education	101	54	155	110	50	160	89/1
Engineering	195	70	265	210	82	292	14/1
Agronomie	194	30	224	202	28	230	6/1
Commerce	72	60	132	75	64	139	112/1
Droit	52	8	60	52	9	61	197/1
Médecine Dentaire	53	67	120	58	70	128	5/1
Lettres	59	57	116	71	51	122	116/1
Education (Damiette)	49	54	103	54	59	113	89/1
Sciences (Damiette)	84	38	122	93	44	137	4/1
Infirmierie	---	26	26	---	32	32	13/1
Education Sportive	----	----	---	5	13	18	21/1
Médecine Vétérinaire	----	---	---	5	14	19	25/1
Total	1751	830	2581	1882	922	2804	19/1

Tableau no 4
 l'évolution du budget de l'université de Mansoura
 (1993/94 - 1996/97)
 (en millions de LE)

	1993/ 94(rée l)	1994/9 5(réel)	1995/96 (estimation)	1996/97 (estimation)
A) Dépenses courantes :				
Emolument (Rémunérations)	76.3	90.2	104.9	118.9
Dépenses ordinaires	59.1	70.7	74.7	83.5
Total	135.4	160.8	179.6	202.4
B) Dépenses en capital :				
Investissements	9.1	52.6	37.6	38.9
Transferts en capital	32.7	25.0	10.8	2.6
Total	41.8	77.6	48.4	41.5
Dépenses totales de l'université	177.2	238.4	228.0	243.9

Tableau no 5
Structure du budget de l'Université de Mansoura
(1993/94 - 1996/97)
(en millions de LE)

Année	Section : Enseignement						Total	Section : hopitaux			Dépenses en capital			Total
	Dépenses courantes			Dépenses en capital				Dépenses courantes			Dépenses en capital			
	Rémunér	Autres	Total	Invest	T r a n s f	T o t a l		Ré mun ér	Autres	Total	Invest	Transf	Total	
1993/94 (réel)	61.0	12.0	73.0	0.0	7	7	80.0	10.9	17.7	28.6	---	---	68.6	97.2
1994/95 (réel)	71	13.0	84.0	20.3	0	2	104.3	13.1	22.9	36.0	---	---	98.1	134.1
1995/96 estim	83.3	13.8	97.1	37.7	0	3	134.8	13.8	22.6	36.4	54.9	1.9	56.8	93.2
1996/97 estim	93.9	14.8	108.7	38.9	0	3	147.7	15.5	24.7	40.2	63.2	1.8	56.0	96.2

Tableau no 6
Ressources totales de l'université
de Mansoura (1994/95 - 1996/97)
(en million de LE)

	1994/9 5	1995/9 6	1996/9 7
- Total de recettes courantes	160.8	179.6	202.4
* Recettes courantes	11.9	8.1	8.1
* Subventions de l'Etat	148.9	171.5	194.3
- Total de recettes en capital	77.6	48.4	41.5
* Auto-financement	14.3	-----	----
* Recettes de transferts en capital	10.7	0.0	1.5
* Subventions de l'Etat	14.3	10.8	2.6
* Financement de la banque de l'investissement national	38.3	37.6	37.4
Total de recettes	238.4	228.0	243.9

Tableau No 7

Structure de ressources de la section enseignement du budget
de l'Université de Mansoura (1994/95 - 1996/97)

	1994/95 (réel)			1995/96 (estimation)			1996/97 (estimation)		
	(1)	(2) %	(3) %	(1)	(2) %	(3) %	(1)	(2) %	(3) %
- Total de recettes courantes	83.9	52.2	80.5	97.1	54.1	72.0	108.7	35.6	73.6
* Recettes courantes	3.0	25.2	2.9	2.9	35.8	2.2	2.8	34.6	1.9
* Subvention de l'Etat	80.9	54.3	77.6	94.2	54.9	70.0	105.9	54.5	71.7
- Total de recettes en capital	20.3	26.2	19.5	37.7	77.9	28.0	39.0	94.0	26.4
* Autofinancement	4.3	30.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* Recettes de transferts en capital	5.9	55.1	5.7	0.0	0.0	0.0	1.5	100.0	1.0
* Subventions de l'Etat									
* Financement de la banque de l'investissement national	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0
	10.1	26.4	9.7	37.6	100.0	27.9	37.5	100.0	25.4
Total de recettes	104.3	43.8	100	134.8	58.8	100	147.7	60.6	100

(1) crédits en millions de LE.

(2) % du total de l'université (le reste concerne la section hopitaux)

(3) % du total des recettes de la section enseignement .

Graphique no 3
Hiérarchie des autorités financières de l'Université de Mansoura
Conseil de l'Université
Président de l'Université

